

ВКЛАД ТАТАРСКИХ БОГОСЛОВОВ В РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Махмудов Баёзхон Зарифович

Научный сотрудник международного
научно-исследовательского центра Имама Бухари, магистрант БИА,

Аннотация: В данной статье освещен вклад татарских ученых в развитие среднеазиатских мусульманских школ и медресе. Подробно освещены жизнь, деятельность и творчество татарских богословов. Также обсуждается формирование и развитие мусульманское образование в Средней Азии.

Ключевые слова: Ислам, Средней Азии, татарских богословов, религиозное образование, школ и медресе.

CONTRIBUTION OF TATAR THEOLOGIAN TO THE DEVELOPMENT OF MUSLIM EDUCATION IN UZBEKISTAN

Annotation: This article highlights the contribution of Tatar scholars to the development of Central Asian Muslim schools and madrassas. The life, work and creativity of Tatar theologians are covered in detail. The formation and development of Muslim education in Central Asia is also discussed.

Keywords: Islam, Central Asia, Tatar theologians, religious education, schools and madrassas.

Мусульманское религиозное образование в Узбекистане прошло несколько периодов развития: в эпоху мусульманского возрождения, когда развивалась наука и культура. Также во времена правления Амира Тимура и его наследников, ханов, деспотических богачей (Бай) которых использовавших религию только в своих целях, репрессии против просветителей и ученых во времена Российской империи. Советская эпоха, когда усилилось насилие и запреты в отношении

религиозных людей и наконец, обновление и реформы в религиозно-образовательной сфере в годы независимости.

Ислам, начавший распространяться в Мавераннахре во второй половине VII века (н.э), синкретизировался здесь с древнейшим центром мировой культуры. Быстрое распространение ислама между Амударьей и Сырдарьей послужило активному приобщению народов региона в развитие мировой цивилизации. Ведь на огромной территории Арабского халифата за относительно короткий исторический период возникли не только богословские науки, относящиеся к исламу, но и все гуманитарные и естественные отрасли знания - философия, логика,

Развивались также математика, медицина, астрономия, география, филология. Благодаря исламу народы огромного региона получили общее право, общую письменность, общее средство общения с языком Корана.

“Исламизация не привела к обезличиванию традиционной среднеазиатской культуры, образовавшаяся новая мусульманская культура носила черты как традиционно среднеазиатской, так и арабской культуры. Благодаря этому культурному синтезу Мавераннахр внес в сокровищницу мусульманской культуры выдающийся, непревзойденный вклад в области науки, поэзии, архитектуры, общественно политической мысли”.⁷⁴

В Средней Азии сформировались единая мусульманская культура, менталитет, школы каллиграфии и искусства. Укреплялись образование миниатюр, книжное дело, единая для всего региона теолого-правовая школа (ханафитское учение), концепции суфийских братств как “Ясавия”, “Накшбандия” и “Кубравия”.

Крупнейший австрийский востоковед Г.Э. фон Грюнебаум отмечал: “Не физическое господство, а культурная мощь нового учения, не возникновение его

⁷⁴ Аллахшукюр Паша-заде (шейх уль-ислам). Вклад Узбекистана в развитие мусульманской культуры // Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации. – Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им. Имама Бухари, 2007. – С. 28–29.

в определенном географическом и интеллектуальном регионе, но имманентный ему универсализм были решающими факторами его развития”⁷⁵

Со второй половины XIX века Туркестан стал колониальной страной в результате вооруженного вторжения Российской империи. Существовавшие на земле Туркестана узбекские ханства: Бухарское ханство и Хивинское ханство были лишены самостоятельной политики. Коканское ханство было ликвидировано путем насилия и обмана. На его месте было образовано Генерал-губернаторство Туркестана. Как и во всей политической и экономической жизни, начала колонизироваться материальная и духовная культура, в том числе ислам, и мусульманские школы, являющиеся его основной опорой. Сильная позиция и влияние исламской культуры в жизни и духовности народов Туркестана противоречили колониальной политике царской России. Исполнители и идеологи колониальной политики активно боролись с исламской культурой, мусульманскими школами и медресе в Туркестане, использовали меры по подрыву его статуса. Об этом сказал академик В.В. Бартольд: “В случае культурного развития тюркских наций и других народов, завоеванных Россией, политика царского правительства заключалась в оскорблении и издевательствах над самыми основными правами народа и была направлена на уничтожение всякой возможности угнетенных наций сохранить и развивать культуру, оставленную их предками”⁷⁶

Приняв под свой контроль Средней Азию, ослабленный междоусобицами и разобщенностью, Царское правительство напрямую вмешалось в систему образования региона и начало вносить некоторые изменения. В ходе этих изменений многие произведения, использовавшиеся в качестве учебников медресе, были запрещены как устаревшие. Запреты на учебники для школ и медресе достигли своего апогея в первые годы существования Советского Союза. Учителей, не вписывавшихся в новую систему образования, увольняли, а учебники старой системы ликвидировали. Деятельность многих школ, медресе

⁷⁵ Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258). – М., 1986. – С. 13.

⁷⁶ Бартольд В.В. Современное положение и новейшие проблемы изучения истории тюркских народов. «Первый Всесоюзный Турецкий строительный комплекс». Самарканд 1927 г., - С. 8

и религиозных учреждений в Средней Азии была полностью приостановлена. Многие ученые, осуждавшие новую систему и критиковавшие советскую политику, были репрессированы.⁷⁷

После полной оккупации города Ташкента генералом Кауфманом город был назначен центром Туркестанской губернии. Через три года после этого губернатор выдвинул вопрос о реорганизации медресе и системы образования в интересах империи. Губернатор Кауфман посетил два главных ташкентских медресе "Беклар беги" и "Джоджа Ахрор вали". Лично ознакомившись с учебными пособиями этих медресе, он сказал, что в них следует преподавать русский язык и всеобщую историю. За основу была взята идея "русификации", принятого в 1870 году закона "О мерах по образованию народов, проживающих в Российской империи".⁷⁸

В Ташкенте не нашлось специалистов, которые могли бы преподавать историю России на узбекском языке. К этой работе были привлечены мусульмане-татары, привезенные в качестве мударриса в русские школы Ташкента. Это было единогласно одобрено чиновниками царской императрицы. И они придерживались мнения, что: "Татары могут быть главными друзьями в осуществлении политики Российской империи в Туркестане". Для приехавших в Ташкент русскоязычных мусульман была открыта мечеть, имамами в ней были в основном татарские богословы.⁷⁹

Летом 1876 года генерал Кауфман отправился в город Казань и встретил востоковеда и педагога Н.И. Ильминского (1822-1892), известного своей просветительской работой среди нерусских народов.

По рекомендации Ильминского генерал Кауфман пригласил на работу в Туркестан его ученика Н.П.Остроумова(1846-1930), выпускника Козонской духовной академии.⁸⁰ В мае 1877 года Н.П. Остроумов приехал в Ташкент из Казани и вскоре был назначен на должность инспектора народных учебных

⁷⁷ Гасанов М. Автономия Туркестана: реальность и вымысел. Журнал «Наука и жизнь». 1990, № 11, - С.7.

⁷⁸ Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. М.. 1960, – С 63.

⁷⁹ Национальный архив Узбекистана. Собственный Р. МДА. 2282 - фонд, опись 1, работа 41, стр. 90

⁸⁰ Национальный архив Узбекистана. Собственный Р. МДА. Фонд 47, опись 1, 394, стр. 1.

заведений Туркестанской области.⁸¹ После этого система образования Туркестанского генерал-губернаторства напрямую сотрудничала с Казанью. 13 января 1879 года министр народного просвещения Российской империи граф Дмитрий Толстой утвердил “Генеральную программу инспекторов народных учебных заведений Туркестанской области”. Согласно этой программе, все мусульманские школы Туркестана находятся в ведении управления образования. В пункте 3. в) Программы говорится: “В компетенцию инспекторов народных училищ входят все учебные заведения страны, включая школы и медресе, независимо от вероисповедания и состава учебных курсов”. Н.П. Остроумов провел системную работу по совершенствованию системы образования в школах и медресе Туркестана. Именно по его совету губернатор Кауфман вместо устаревших учебников системы образования в Туркестане ввел учебники на русском и тюркском языках, изданные в казанских типографиях. По приказу Кауфмана были упразднены такие должности, как Религиозно-административное председательство в системе образования, Мутаваллибаши⁸² и Аъламлик⁸³. Вместо этого была введена новая система управления. Выполнение этих работ было поручено инспектору просвещения Н.П. Остраумову. Он считал казанских мусульманских учёных умеренными, а их учебные пособия - лучшими. Позднее эта система стала применяться и в Бухаре, где расположены крупные медресе Средней Азии. Учебник “Муаллим Сани”, подготовленный одним из известных тюрко-татарских ученых Ахмедхади Низамутдиновичем Максудовым (1868-1941), со быстрым освоением арабского алфавита стал переломным моментом в мусульманском образовании Средней Азии. Кроме того, известность среди мусульман получили книги Олимджона Галеева Баруди (1857-1921) “Основы ислама”, “Сарф Араби”, позже такие учебники Суннатуллы Бекполата, как “мамдаул кират” и “мабда ус-сарф”, получили известность среди мусульман Туркестана. Ниже мы изучим творческую деятельность этих ученых.

Галимджан Баруди

⁸¹ Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркистане. М., 1960, – С 96.

⁸² Надзиратель за вакфами.

⁸³ Аълам – курировал преподавателей медресе и качество образования.

Баруди Галимжан родился 17 февраля 1857 года в селе Малый Коваль Казанской области в семье купца. Когда ему было три года, семья переехала в Казань. В 1862 году он получил начальную образование в Казанском медресе. В 1875 году Галимджан отправился в Бухару для продолжения религиозного образования. В 1882 году вернулся в Казань, где стал вторым имамом Белой мечети. За короткий период времени он добился успехов в своей работе, и число его учеников значительно увеличилось. Помимо тюркского, Галимджан Баруди свободно владел арабским и персидско-таджикским языками. В 1883 году Баруди построил в городе Казани медресе и назвал его именем своего отца. Данная медресе “Мухаммадия” стало украшением города Казани. В 1887 году Галимджон Баруди организовал научные поездки в Османскую империю и Египет. Он общался со многими исламскими учеными в этих странах. С 1905 года Баруди посвятил себя педагогической деятельности, писал учебники, расширял и совершенствовал программу своего медресе, увеличивалось число учеников и престиж основанной им мусульманской школы. В 1906 году Баруди основал и возглавил журнал “Ад-дин ва-л-Адаб” (Религия и этика), издававшийся в Казани. Но в 1908 году власти запретили его публикацию. Основанный им журнал снова начал издаваться после революции. В целом Баруди активировал мусульманского образования в Российской империи. В целом Баруди активизировал и развивал мусульманское образование в Российской империи. 1-2 мая 1917 года он был избран муфтием на Всероссийском мусульманском съезде, проходившем в Москве. Баруди умер в Москве в 1921 году. В последние месяцы жизни он принимал активное участие в работе комитета помощи голодающим Волго-Уральского региона.⁸⁴

Научные труды Галимджана Баруди:

“Намуна-и хисап” (Казань, 1891 год), “Савад хан”(Казань, 1891 год), “Лулат салас” (Казань, 1893 год), “Мадхаль арабий” (Казань, 1893 год), “Сарыф араби” (Казань, 1898 год), “Основы ислама” (Казань, 1906 год).

⁸⁴ Галимджан Баруди (1857—1921). Просветитель сквозь призму суфизма // И. Набиуллин. — Ислам. — 2011. — № 25

Ахмедхади Максуди

Ахмадхади Низаметдин Максуди (также известный как Ахмадхади Максуди, Хади Максуди, 28 сентября 1868 – 28 июня 1941) – известный татарский педагог, общественный деятель, журналист и издатель. Созданный им учебник арабской орфографии “Мугаллим Сани” не потерял своей актуальности и сегодня. Данный учебник используется верующими мусульманами разных национальностей в разных краях. Также Ахмедхади Максуди известен как организатор первой татарской библиотеки в Казани – “Китапханэи Исламия” (Исламская Библиотека). Ахмедхади Максуди родился 28 сентября 1868 года в селе Ташсу Казанской губернии (современный Биектауский район) в семье сельского муллы Низаметдина. В этой семье родились две великие личности татаро-мусульманского мира – Хади и Садри Максуди. Ахмадхади сначала учился в медресе своего отца в своей деревне. В 1881 году он приехал в Казань, поступил в одно из знаменитых медресе своего времени — медресе «Коль Буе» или «Галламия» и проучился там восемь лет. После окончания учебы он стал там учителем в 1890-1892 годах. Понимая необходимость внесения серьезных изменений в систему образования медресе, Ахмадхади в 1892 году совершил настоящую революцию в татарском образовании, ввел в татарский алфавит 6 букв. Воспользовавшись правилом, что “надо писать так, как слышно в правописании”, он публикует свой алфавит под названием “Мугаллими аввал” (первый учитель). Этот учебник вошел в качестве учебного пособия во все медресе Российской империи. Такие книги учёного, как “Муаллими сани” (Второй учитель), “Шифахия”, “Ибадати Исламия”, сыграли большую роль в совершенствовании системы мусульманского образования в Туркестане. За свою жизнь ученый написал более сорока книг и учебников. В 1932, 1937 и 1939 годах Ахмадхади Максуди находился в заключении и ссылке на различные сроки. Но ученый не отклонился от своего научного пути. 10 января 1938 г. “дело” начатая Максуди, была остановлена в связи с серьезным ухудшением его здоровья и закрыта 2 февраля 1939 г. Поэтому он остается без осуждения. После выхода из

тюрьмы Максуди написал книгу “Восточная философия”. Это была последний труд учёного. Ахмадхади Низаметдин Максуди скончался 28 июня 1941 года.

Суннатулла Бекполат

Известный татаро-тюркский ученый, автор многих произведений Суннатулла Нематулла оглы Бекполат родился в 1885 году. В 1894-1905 годах он учился в знаменитом медресе «Хусайния» в Уфе, а затем в университете «Аль-Азхар» в Каире. Суннатулла Бекполат, один из великих просветителей и религиозных деятелей девятнадцатого века, много лет преподавал арабский язык и историю ислама в медресе «Хусайния» и других учебных заведениях. Позднее по поручению правительства он приехал в Среднюю Азию и преподавал в медресе Ташкента, Самарканда, Ферганы и Бухары. В эмиграции он в совершенстве владел узбекским, кыргызским, казахским, уйгурским, таджикским языками. С 1928 года он жил и работал в Казани. Сунатулла Бекполат не только преподавал, но и продолжал свою научно-творческую деятельность. Его учебники, такие как «История Востока», «Четыре халифа», «Хазрат Мухаммад», «Мабда ус-сарф», «Мабда ун-Нахв» и «Мабда уль-Кыраат», долгие годы служили к развитию мусульманского образованию и не утратили своей ценности и важность даже сейчас. Известный ученый, богослов, педагог С.Бекполат скончался в Казани в 1954 году.

Заключение

После того как Н.П. Остроумов 1877 году приехал в Ташкент из Казани и вскоре был назначен на должность инспектора народных учебных заведений Туркестанской области. По указу Остроумова наряду с арабским и персидским, усилилось внимание к изучению русского языка в медресах. На специально проведенном совещании студентам доведена важность изучения русского языка как “основного языка государства, языка современной науки”. Именно таким образом, в Туркестан стали приглашать из Казани специалистов, богословов которые могли преподавать в медресе на русском языке. Учебники, привезенные татарскими учителями такие как “Муаллими сани”, “Сарф ал-араби” и “Шифахия” были очень тепло приняты туркестанскими студентами. Позже такие

учебники Суннатуллы Бекполата, как “мабдаул кираъат” и “мабда ус-сарф”, получили известность среди мусульман Туркестана. В заключение, среди ученых, внесших вклад в развитие мусульманского образование в Центральной Азии. Мусульманами региона ценятся заслуги таких татарских ученых, как Галимджан Баруди, Сунатулла Бекполат, Ахмадхади Максуди.

Список использованной литературы.

1. Аллахшукюр Паша-заде (шейх уль-ислам). Вклад Узбекистана в развитие мусульманской культуры // Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации. – Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им. Имама Бухари, 2007.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258). – М., 1986.
3. Бартольд В.В. Современное положение и новейшие проблемы изучения истории тюркских народов. «Первый Всесоюзный Турецкий строительный комплекс». Самарканд 1927 г.
4. Гасанов М. Автономия Туркестана: реальность и вымысел. Журнал «Наука и жизнь». 1990, № 11
5. Бендриков К.Е Очерки по истории народного образования в Туркистане. М.. 1960
6. Национальный архив Узбекистана. Собственный Р. МДА. 2282 - фонд, опись 1, работа 41 1961г.
7. Галимджан Баруди (1857—1921). Просветитель сквозь призму суфизма // И. Набиуллин. — Ислам. — 2011. — № 25